

O estudo da casa corrente luso-brasileira em Minas Gerais – uma ferramenta para a conservação do patrimônio edificado

DOI:10.5281/zenodo.13743888

Régis Eduardo Martins¹

¹IFMG – Campus Ouro Preto, regis.martins@ifmg.edu.br

Palavras-chave: Casa corrente, conservação, história da arquitetura, patrimônio.

A casa corrente luso-brasileira é um tipo de casa urbana definido pela repetitividade e ampla difusão no tecido urbano, que remete a arquitetura comum erguida nas povoações de origem portuguesa em todo o Brasil. Diante da necessidade de preservar esse acervo tão diverso e ao mesmo tempo tão frágil, podem ser destacados pelo menos seis desafios: ampliar o conhecimento com pesquisas e inventários; cuidar de um patrimônio que exige manutenção constante; investir na difusão dos sistemas construtivos tradicionais; ampliar os mecanismos de educação patrimonial voltados à casa; atualizar das práticas de proteção do patrimônio edificado; lidar com a falta de interesse do público e dos gestores. Esses desafios estão no cerne das ações de conservação da casa corrente, uma vez que o desconhecimento da diversidade presente, tanto no aspecto construtivo quanto histórico, faz com que a cada dia mais exemplares sejam danificados, descaracterizados e demolidos. O trabalho, iniciado com a tese do autor desse resumo, é o primeiro passo de uma linha de pesquisa que pretende discutir a representação historiográfica da casa urbana no Brasil, de modo a sugerir outras linhas de abordagem e novos conhecimentos para a preservação do patrimônio arquitetônico nas cidades mineiras.

Referências Bibliográficas:

MARTINS, Régis E. A Casa Corrente Luso-Brasileira em Minas Gerais: Releitura sobre a casa urbana das regiões de Vila Rica e do Rio das Mortes (Séculos XVIII e XIX), 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

MARTINS, Régis E. Os desafios da preservação da casa corrente luso-brasileira em Minas Gerais. (Conferência). VI CPIHAAP – Um diálogo com o Sudeste, Mariana (MG), 17 nov. 2023.